

Орлов Е.И.

*Магистрант, Сибирского Федерального Университета,
г. Красноярск. SPIN-код: 1142-1688*

Борис Годунов: механизмы утверждения власти

В конце XVI столетия Борис Годунов вошел в политическую историю Московского государства как один из первых правителей, осуществивших попытку легитимации своей власти в условиях нестабильной династической преемственности. В предлагаемом исследовании предметом анализа выступает стратегия утверждения Годунова на престоле, включающая элементы, которые могут быть интерпретированы как зачаточные формы политической пропаганды и технологий общественного влияния.

Специфика политической борьбы в Московии того времени определялась отсутствием институтов представительной власти и современных средств коммуникации, что предопределило необходимость использования иных механизмов консолидации поддержки. В этом контексте стратегия Годунова опиралась на комплекс инструментов, включавших мобилизацию административного ресурса, установление связей с ключевыми социальными и политическими группами эпохи, а также целенаправленное формирование образа правителя, соответствующего идеалу царской власти. Анализ этих факторов позволяет глубже осмыслить закономерности функционирования политических механизмов позднесредневековой России и выявить особенности адаптации власти к существующим условиям информационного и идеологического пространства.

В историографическом дискурсе, посвященном личности и правлению Бориса Годунова, можно выделить несколько исследовательских традиций, сформировавшихся в XIX и XX веках. Представители дореволюционной историографии, такие как Н.М. Карамзин, Н.И. Костомаров и В.О. Ключевский, акцентировали внимание на негативных чертах характера Годунова — его властолюбию, склонности к интригам и жесткости. Эти качества, по их мнению, определили особенности внутренней и внешней политики царя, способствовав формированию образа правителя, стремящегося к неограниченной власти [1].

В то же время исследователи конца XIX — XX века, включая С.Ф. Платонова, а также представителей советской историографии —

А.А. Зимина, А.Н. Сахарова и А.П. Павлова, интерпретируют фигуру Годунова в иной перспективе. С.Ф. Платонов характеризует его как деятеля, стремившегося к общегосударственному благу, что коррелирует с взглядами А. А. Зимина и А.П. Павлова, подчеркивающих необоснованность обвинений, направленных против царя. В их трактовке историческая наука несет обязанность по объективному пересмотру оценки деятельности Годунова, освобождая его образ от тенденциозных интерпретаций.

Особого внимания заслуживают исследования А.Н. Сахарова, который всесторонне анализировал государственную политику Бориса Годунова. Среди его ключевых достижений он выделял окончательное закрепление за Россией Сибири, активное градостроительство и меры по укреплению южных рубежей государства. Таким образом, советская и постсоветская историография стремилась к более сбалансированному и объективному рассмотрению деятельности Годунова, рассматривая его как одного из наиболее значимых государственных деятелей своего времени.

Политическая коммуникация в средневековой России не существовала в современных формах, однако механизмы воздействия на общественное мнение и политическую элиту имели место быть, особенно в эпоху сосредоточения власти в руках московских государей. В XVI веке влияние на восприятие правителей осуществлялось через Церковь, официальные летописи, сочинения, воспевавшие достоинства монарха, а также практику раздачи милостей, что формировало образ благочестивого и мудрого правителя. Эти формы можно рассматривать как прообраз политической коммуникации, направленной на легитимацию власти [2].

На рубеже XVI–XVII веков, в период династического кризиса, сторонники Бориса Годунова предприняли попытку закрепить его претензии на престол посредством идеологически выверенного сочинения, отражавшего концепцию «богоданного» правителя. Таким текстом стала Повесть о честном житии царя Федора Ивановича, созданная по инициативе патриарха Иова. Это произведение подчеркивало правопреемственность Годунова и его исключительные качества как государственного деятеля, призванного продолжить политический курс последних Рюриковичей.

Формирование имиджа Бориса Годунова как законного государя базировалось на его реальных достижениях в управлении страной. Среди них выделяются успешное подавление казанских мятежей, активное градостроительство, укрепление оборонительных линий, расширение дипломатических контактов с восточными соседями, подпи-

сание выгодного для России Тявзинского мирного договора 1595 года с Швецией, а также успешная защита Москвы от нашествия крымского хана Казы-Гирея.

Особую роль в восприятии его политики играли внешнеполитические успехи, поскольку борьба с кочевниками традиционно считалась главным испытанием для московских князей. Победа над войсками Казы-Гирея воспринималась как символ укрепления Московского государства и продолжения политики обороны южных рубежей, начатой еще при Иване Грозном. Таким образом, политическая легитимация Бориса Годунова была не только вопросом династического права, но и результатом системного формирования его образа как правителя, способного защитить страну и обеспечить ее стабильное развитие [2].

Борис Годунов значительно укрепил свое политическое положение, получив новый статус – титул «служилого князя», который в контексте политической традиции конца XV – XVI веков рассматривался как эквивалент звания «слуги государя». Данный почетный чин был пожалован ему в 1591 году в знак признания его стратегической роли в организации успешной обороны Москвы от нападения крымских войск. Присвоение этого титула носило не только внутривнутриполитический, но и дипломатический характер: посол Афанасий Резанов, направленный с миссией в Речь Посполитую, должен был подчеркнуть, что данный статус является высшей ступенью боярской иерархии и жалуется исключительно за выдающиеся заслуги перед государем. Таким образом, наделение Годунова этим титулом выполняло сразу несколько функций: оно подчеркивало его особое положение среди приближенных царя, демонстрировало его влияние в управленческих кругах и в определенной степени подготавливало почву для его возможного восхождения на престол [4].

Наступивший после смерти царя Федора Иоанновича 7 января 1598 года кризис престолонаследия стал переломным моментом в истории Московского государства, поскольку пресекалась прямая мужская линия династии Рюриковичей. Согласно принятому церковному обряду, перед смертью монарх был приобщен к таинству причастия, которое совершил патриарх Иов, впоследствии возглавивший и погребальную церемонию, состоявшуюся в Архангельском соборе Кремля. Однако смерть царя привела не только к династическому кризису, но и к политической неопределенности, обострившей вопрос о будущем государственном управлении. После принятия вдовой Федора Иоанновича, Ириной Годуновой, монашеского пострига и ее фактического отказа от власти встал вопрос о выборе нового государя. Формально инициатором созыва Земского собора для определения нового царя выступил

патриарх Иов, однако фактически процесс проходил под влиянием Бориса Годунова, который к тому времени обладал достаточными политическими ресурсами для воздействия на принятие решений. Период между смертью Федора Иоанновича и воцарением нового государя сопровождался усилением роли духовной власти, поскольку в отсутствие законного наследника именно патриарх временно исполнял функции верховного правителя, что свидетельствовало о постепенной трансформации системы государственного управления [5].

Процесс реализации избирательной стратегии Бориса Годунова можно условно разделить на четыре этапа, каждый из которых характеризуется своими целями, задачами и методами.

Первый этап был посвящен поиску союзников и формированию благоприятного общественного мнения. Крупные землевладельцы относились к Годунову с недоверием, поэтому он сосредоточился на привлечении поддержки других слоев общества. На Земском соборе он стремился противопоставить мнение знати голосам представителей духовенства и мелких землевладельцев. Важным союзником в этом вопросе стала Русская православная церковь во главе с патриархом Иовом, который был поставлен на этот пост при содействии самого Годунова. По мнению историка С.М. Соловьева, Борис пользовался преимуществами своего многолетнего фактического управления страной при царе Федоре: он обладал значительными ресурсами, его сторонники занимали ключевые посты в органах власти, а родственники владели огромными богатствами. В итоге на Земском соборе среди представителей дворянства оказались 119 мелкопоместных дворян, зависимых от Годунова. Таким образом, уже на этом этапе осуществлялась активная работа по поиску сторонников среди духовенства, знати и представителей административного аппарата [2].

Следующим шагом стало создание штаба и мобилизация ресурсов. Организация штаба проходила в условиях жесткой политической борьбы, и ключевую роль в этом процессе сыграли военные структуры (стрельцы), административный аппарат, а также духовенство. Исследования А.П. Павлова показывают, что Борис имел прочные позиции среди бояр, священнослужителей и дьяков, а также пользовался поддержкой стрельцов и посадского населения. Важную роль в распределении ресурсов сыграла вдовствующая царица Ирина – сестра Годунова, которая вела переговоры с военными командирами и чиновниками, предлагая им финансовые вознаграждения и будущие привилегии. Благодаря поддержке патриарха Иова удалось организовать закрытое собрание, на которое не были приглашены противники Бориса. Среди 474 участ-

ников 99 были представителями духовенства, а 119 – мелкими помещиками, находившимися в зависимости от Годунова. Именно церковь формально выдвинула его кандидатуру на царский престол. По итогам собрания были выпущены два ключевых документа: Окружная грамота, объявлявшая о смерти Федора Ивановича и назначении Годунова, а также Соборное определение, юридически обосновывающее его избрание. В результате была создана мощная поддерживающая система, включавшая влиятельные семьи, духовенство и административный аппарат.

Третий этап кампании был посвящен местной агитации. В патриарших документах Борис Годунов был провозглашен «Богом избранным и Богом почтенным», что усиливало религиозную легитимность его власти. Пропаганда активно использовала этот образ, подчеркивая божественное предопределение кандидатуры Годунова. Царица Ирина контролировала распространение этого послания, поручая своим сторонникам вести агитацию среди горожан и военнослужащих. Московские гарнизоны и население приучались к мысли, что новым правителем должен стать именно Борис. Таким образом, религиозный аспект его образа активно использовался для формирования общественного мнения.

Заключительная фаза кампании была наиболее интенсивной. Лозунг «глас народа – глас Божий» стал центральным элементом избирательной стратегии. Патриарх учредил новый праздник 21 февраля, который изначально был посвящен Богоматери, но затем стал ассоциироваться с избранием Годунова. 20 и 21 февраля в Москве прошли массовые шествия, организованные сторонниками Бориса. Эти мероприятия носили характер прямого административного давления – жителей столицы открыто призывали участвовать в шествиях, угрожая штрафами. Ключевым событием стал крестный ход с иконой Владимирской Богоматери, который символизировал единение народа вокруг кандидатуры Бориса. Важную роль сыграла эмоциональная составляющая: в шествии участвовали дети, которых специально инструктировали петь и плакать, чтобы разжалобить присутствующих. Сам Годунов разыгрывал драматическую сцену отказа от власти, заявляя, что скорее покончит с собой, чем примет царский венец, но в конце концов уступил под давлением царицы Ирины. На этом этапе избирательная кампания достигла своего апогея, а Годунов продемонстрировал способность быстро реагировать на изменения политической обстановки [3].

Итогом кампании стало избрание Бориса Годунова на царский престол. Его оппоненты были устранены административными методами, что также являлось частью его стратегии. Наиболее показательным примером политической борьбы стала судьба Федора Никитича Ро-

манова – двоюродного брата Федора Ивановича, которого Годунов отправил в ссылку в 1601 году, принудительно постриг в монахи и лишил политического будущего.

Коммуникационная стратегия Бориса Годунова сочетала элементы сотрудничества с узким кругом лиц и активное манипулирование общественным мнением. Пропаганда опиралась на PR-инструменты и религиозную символику, создавая образ «Богом избранного» правителя. Важнейшим средством информационного воздействия стала «Повесть о честном житии царя Федора Ивановича», написанная патриархом Иовом. В ней перечислялись заслуги Бориса Годунова в период его регентства, что способствовало укреплению его репутации. Дополнительное влияние оказывали Окружная грамота и Соборное определение, юридически обосновывавшие его права на престол. Лозунг «Государь Богом избранный» дополнял образ Годунова божественным покровительством, что делало его власть легитимной в глазах общества. События 20 и 21 февраля сыграли ключевую роль в формировании общественного мнения, окончательно закрепляя его статус как достойного претендента на царский трон.

Библиографический список

1. Эббингхаус А. Образ Бориса Годунова в российской исторической традиции (XVII-XIX вв.) // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2017. Т. 23. № 2. С. 86-92.
2. Шмыкова М.Л. Избирательная кампания 1598 года и обоснование прав Бориса Годунова на престол // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология». 2005. № 1. С. 136-145.
3. Павлов П.В. Об историческом значении царствования Бориса Годунова / П.В. Павлов. — 2-е изд. — СПб: Паульсон и К, 1863. — [2], VI, 155 с.
4. Солодкин Я.Г. Из истории воцарения Бориса Годунова (сколько раз и когда ему «Целовали крест»?) // Вестник Нижневартковского государственного университета. 2010. № 4. С. 22-27.
5. Яковлева М.В. Изменение традиции передачи верховной власти в Московском государстве на примере Бориса Годунова // Казанский вестник молодых учёных. 2021. Т. 5. № 3. С. 129-130.

References

1. Ebbinghaus A. The Image of Boris Godunov in the Russian Historical Tradition (17th-19th Centuries) // Bulletin of Samara University. History, Pedagogy, Philology. 2017. Vol. 23. № 2. P. 86-92.
2. Shmykova M.L. The Election Campaign of 1598 and the Justification of Boris Godunov's Rights to the Throne // Bulletin of Udmurt University. Series "History and Philology". 2005. № 1. P. 136-145.
3. Pavlov P. V. On the Historical Significance of the Reign of Boris Godunov / P.V. Pavlov. – 2nd ed. – St. Petersburg: Paulson and K, 1863. – [2], VI, 155 p.
4. Solodkin Ya.G. From the history of the accession of Boris Godunov (how many times and when did they "Kiss the Cross" for him?) // Bulletin of Nizhnevartovsk State University. 2010. № 4. P. 22-27.
5. Yakovleva M.V. Changing the tradition of transferring supreme power in the Moscow state using the example of Boris Godunov // Kazan Bulletin of Young Scientists. 2021. Vol. 5. № 3. P. 129-130.

